

BOLALAR SHE'RIYATIDA BOLA NUTQINING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

(Anvar Obidjon va Po'lat Mo'min she'rlari misolida)

Makhtillayev Muslimbek Boymurotovich

Samarqand davlat universiteti 2-bosqich magistranti

makhtillayevmuslimbek@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolaning nutq o'zlashtirish mezonlari, bolalar adabiyotining bola nutqini o'stirishdagi o'rni, Anvar Obidjon va Po'lat Mo'min she'rlaridagi bolalar nutqining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Bola nutqi, bolalar adabiyoti, nutqiy rivojlantirish, alla, Anvar Obidjon, Po'lat Mo'min, qahramon nutqi, sinonimiya, nutqiy g'alizlik.

Abstract: This article analyzes the criteria for a child's speech development, the role of children's literature in developing children's speech, and the specific features of children's speech in the poems of Anvar Obidjon and Polat Momin.

Key words: Child speech, children's literature, speech development, alla, Anvar Obidjon, Polat Momin, hero speech, synonymy, speech incoherence.

Аннотация: В данной статье анализируются критерии развития речи у ребенка, роль детской литературы в развитии речи у детей, а также специфические особенности детской речи в стихах Анвара Обиджона и Полата Момина.

Ключевые слова: Речь ребенка, детская литература, развитие речи, Алла, Анвар Обиджон, Полат Момин, речь героя, синонимия, бессвязность речи.

Ma'lumki, bolalar nutqi mavhumlikdan aniqlikka qarab rivojlanib boradi. Ya'ni bola yoshi ulg'aygani sari sekin-asta kattalarga o'xshab gapiradi va uni tushunish birmuncha osonlashadi. Bunda bolaning nutq egallash jarayoni qay shaklda kechishi alohida ahamiyat kasb etadi. Xo'sh, bola nutqni qanday mezonlar asosida o'rganadi? N. Yarashova doktorlik dissertatsiyasida olimlarning bu boradagi ayrim qarashlarini keltirib o'tgan:

1. Xatti-harakatlarga asoslangan qarash;
2. Ijtimoiy ta'sirlarga asoslangan qarash;
3. Ona tiliga asoslangan qarash;
4. Biologik asoslarga tayangan qarash[6, 33].

Yuqoridagi qarashlarga qo‘shilgan holda va tajribalardan kelib chiqib bolalar nutqini rivojlantirishda bolalar uchun mo‘ljallangan ijodiyotni ham alohida ilmiy qarash sifatida talqin etish mumkinligi tarafdorimiz. Bolalar folklori namunalari, she‘r va nasriy asarlari bola nutqini o‘stirishda muhim predmet bo‘lib xizmat qiladi. Chunonchi, Abu Ali ibn Sino folklor namunasi bo‘lmish alla xususida to‘xtalib shunday degan: “...bolaning mijozini kuchaytirmoq uchun unga ikki narsani qo‘llamoq kerak. Biri – bolani sekin-asta tebratish, ikkinchisi – uni uxlatish uchun aytish odat bo‘lib qolgan musiqa va allalashdir. Shu ikkisini qabul qilish miqdoriga qarab bolaning tanasi bilan badantarbiyaga va ruhi bilan musiqaga bo‘lgan iste’dodi hosil qilinadi”[1, 304]

2 yoshgacha davrda bolaning nutqiy ko‘nikmasi deyarli to‘liq eshtish asosida shakllanib boradi. 2 yoshdan so‘ng bola nutqida muloqot qilishga dastlabki harakatlar seziladi va bu jarayon yosh ulg‘aygani sari lingvistik meyorga tushib boraveradi.

Biroz oldin ta’kidlaganimizdek, bolalar nutqining rivojlanib, sayqallanib borishida adabiyotning o‘rni katta. Xususan, bolalar uchun mo‘ljallangan she‘rlar bolalarning leksik va madaniy tasavvurlari yuzaga kelishiga turtki bo‘lib xizmat qiladi. Anvar Obidjon va Po‘lat Mo‘min she‘rlaridan namunalar bilan tanishish jarayonida bu jihatlarni yaqqol sezishimiz mumkin.

Bolalar she‘riyatida alohida e’tibor berish lozim bo‘lgan jihatlardan biri qahramon bolalar nutqining o‘ziga xosligidir. Bu she‘riy parchalar misolida ko‘rib o‘tamiz.

Yashil rangli ro‘molcham

Kirlab qolibdi biram.

Ozgina suv qaynatay –

Ro‘mol bo‘lsin oynaday.

(A. Obidjon, “Yaxshi qiz” she‘ri)

Kirlamoq so‘zi odatiy nutqda kir bo‘lmoq shaklida ishlatiladi. Qizcha tilidan aytilgan mazkur parchada esa qofiya talabi bilan ko‘proq harakat yasovchi

-la(albatta, holat fe‘lini ham yasaydi) qo‘shimchasi holat fe‘lini hosil qilmoqda.

– Futbol o‘ynaylik, Tohir.

– **Oyog‘im og‘riq**, axir!

– Yuraver, bordir imkon,

Bo‘lasan darvozabon.

– Ho, bu safar qo‘lim ham

Og‘rib qolsinmi, Mahkam?

– Hakam bo‘l, unda, o‘rtoq,

– Attang, ko‘zim xiraroq.

(A. Obidjon, “Nimjon futbolchi” she‘ri)

Oyog‘im og‘riq birikmasida bir qarashda ot+ot shakli bordek tuyuladi. Aslida o‘zbek tilining izohli lug‘atida og‘riq so‘zining kasallik, xastalik, dard ma‘nosidan tashqari kasallanish, shikastlanish, jarohat yoki charchash natijasida seziladigan jismoniy azob ma‘nosi ham bor[7, 595] va aynan mazkur ma‘no “oyog‘im og‘riq” birikmasida o‘z aksini topgan. Keyingi misradagi og‘rib so‘zi esa ham shaklan, ham mazmunan ushbu ma‘noni hosil qilmoqda. Shoir qofiya va shakl talabidan kelib chiqib qahramon bola nutqini shu kabi so‘zlar bilan bezagan.

Men **futbolchi, futbolchi,**

Qani mendan to‘p ol-chi.

Maykamda “9” nomer,

To‘p tepsam, titraydi yer.

(A. Obidjon, “Mashq qil” she‘ridan)

She‘rda so‘zni takror qo‘llash(futbolchi, futbolchi) orqali bola o‘zining futbolni yaxshi o‘ynashiga ishora qilmoqda. Buni ikkinchi misra mazmunida ham ko‘rishimiz mumkin. “9” raqamining tanlanishida esa aniq maqsad nimaligi muallifgagina ayondir. Biz esa tadqiqotchi sifatida “9” raqamining tanlanishini ayrim ehtimollarga bog‘laymiz:

1. Qofiya talabi;

2. Qadimda to‘qqiz raqamining abadiylik, boqiylik ramzi, bilim, aql va taqdir belgisi deb hisoblangani;[3, 89]

3. O‘sha davr(60-70-yillar)da mazkur raqam ostida faoliyat ko‘rsatgan hamma havas qiladigan sportchiga taqlidan;

4. Muallifning shaxsiy tanlovi;

Nomer so‘zining qo‘llanishi esa rus tili ta‘siri bilan bog‘liq.

Bu kabi o‘zi xosliklar Po‘lat Mo‘min she‘rlarida ham ko‘plab uchraydi:

“Yoz so‘zining ma‘nolari” she‘rida “yoz” so‘zining uch xil ma‘nosini bolalarga she‘riy usulda tushuntirib bergan[4, 98-99]:

1. Yoz – quloch yozmoq(Quloch yozmoq qanday soz)

2. Yoz – fasl(Fasllarning go‘zali – Yoz faslidir azali)

3. Yoz – yozmoq(Dilda borin yoz!)

Boshqa bir she‘rda esa bola nutqi sinonim so‘zlarini qo‘llash orqali kuchaytirilgan:

– Eh, yashasin yakshanba!

Maktabga tushar “tanba”.

Hammadan ko‘proq – ortiq

Akang chiqarar hordiq!...

(P. Mo‘min, “Yashasin yakshanba” she’ridan)

Bu yerda ko‘proq va ortiq so‘zlari juftlashib kelishi natijasida bola quvonchining darajasini ko‘rsatib bermoqda[5, 35].

Odiljonning olmasi

Qildi nishona.

Pishganidan tushibdi

Yerga bir dona

Uni yemoqchi bo‘ldi

Odilbek ola...

Ko‘rgan ko‘zni o‘ynatar

Ajoyib olma.

Taram-taram husniga

Qarasa uzoq,

Usta rassom rosayam

Berganday bo‘yoq...

Lekin uni yeyishga

Qiyimadi ko‘zi.

“Kinga bersam ekan?” – deb

O‘yladi o‘zi

“Oyijonim yesalar

Qoladi qoyil”

Deb eltdi oyisiga

Odil astoydil...

(P. Mo‘min, “Saxiy bola va olma” she’ridan)

Mazkur parchada “Oyim yesalar Qoladi qoyil” jumlasini semantik jihatdan g‘aliz qo‘llangan. Chunki -lar orqali ifodalangan hurmat shakliga “qoyil qoladi” jumlasini nomutanosibdir. Shakl va mazmun mosligi adabiyotda muhim omil bo‘lgani bois “qolarlar qoyil”, “qoladilar lol” kabi variantlarni qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Xulosa qilib aytganda, bolalar nutqidagi kattalarnikiga o‘xshamaydigan jihatlardan biri sodda gap qolipidan ko‘proq foydalanishdir. Nutqiy g‘alizlik, leksik qorishqlik va semantik buzilishlar bola nutqida ongsiz ravishda amalga oshiriladigan kamchiliklar hisoblanadi. Uni bartaraf etishda omonimiya, sinonimiya, paronimiya, antonimiya, chet so‘zlarni farqlashga o‘rgatadigan she’rlarning o‘rni katta.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. 1-kitob, ikkinchi nashri, Toshkent, “Fan”, 1983.
2. A. Obidjon. Ona Yer. She’r va ertaklar. – Toshkent, 1974. – 39 b.
3. Jo‘rayev M. “Sehrli” raqamlar siri. – Toshkent, 1991. – 111 b.
4. P. Mo‘min. Ahil bo‘lib, dadil bo‘lib: (She’rlar, deklamatsiyalar, qo‘shiqlar, masal va ertaklar. – T., “Yosh gvardiya”, 1984. – 272 b., rasm.
5. P. Mo‘min. Bolajon, bolajonim: She’rlar. – T.: “Cho‘lpon”, 2003. – 160 b.
6. Yarashova N. Bolalar adabiyoti tilining lingvokognitiv, lingvopsixologik tadqiqi: Filol. fanlari doktori...diss. – Samarqand, 2023. – 245 b.
7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 80 000 dan ortiq so‘z va so‘z birikmasi. J. III. L–P/Mas’ul muharrirlar A. Madaliyev, D. Xudoyberganova. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – 844 b.